

ISSN: 2529-1580

9ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

*Πρακτικά
Συνεδρίου*

ΤΟΜΟΣ Α

Πλήρη Άρθρα

ISBN: 978-618-5562-15-1

2023

ΛΑΡΙΣΑ

Επαγγελματική εξουθένωση των εργαζομένων στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής & Υποστήριξης της Γ' Αθήνας

Γεωργοπούλου Σωτηρία

Εκπαιδευτικός ΠΕ02, MSc, 1^ο ΚΕΔΑΣΥ Γ' Αθήνας
sotiria.georgoroulou@yahoo.gr

Σιόλου Ευδοξία

Εκπαιδευτικός ΠΕ03, MSc, PhD, 1^ο ΚΕΔΑΣΥ Γ' Αθήνας
esiolou@yahoo.gr

Περίληψη

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι στον τομέα της εκπαίδευσης επηρεάζονται από το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης. Η παρούσα έρευνα εστιάζει στη διερεύνηση του επιπέδου επαγγελματικής εξουθένωσης των εργαζομένων στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ) της Γ' Αθήνας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Για το σκοπό της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα επαγγελματικής εξουθένωσης των Maslach & Jackson η οποία διαιρείται σε τρεις υποκλίμακες που μετρούν τις τρεις διαστάσεις του συνδρόμου (συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση και προσωπικά επιτεύγματα). Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι εργαζόμενοι των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Γ' Αθήνας. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι οι εργαζόμενοι στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Γ' Αθήνας παρουσιάζουν χαμηλή συναισθηματική εξάντληση, ενώ το επίπεδο των διαστάσεων αποπροσωποποίηση και προσωπικά επιτεύγματα χαρακτηρίζεται ως μέτριο. Επιπλέον, προέκυψαν διαφοροποιήσεις των επιπέδων της επαγγελματικής εξουθένωσης των εργαζομένων σε συνάρτηση με τα δημογραφικά και τα επαγγελματικά τους χαρακτηριστικά.

Λέξεις-κλειδιά: Επαγγελματική εξουθένωση, κλίμακα Maslach, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Εισαγωγή

Τα Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) είναι δημόσιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας που υπάγονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και υποστηρίζουν τους μαθητές, τις σχολικές μονάδες και τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) της περιοχής αρμοδιότητάς τους, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στην εκπαίδευση και η προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου.

Ο ρόλος των εργαζομένων είναι απαιτητικός, πολυδιάστατος και πολυσύνθετος, καθώς καλούνται να αξιολογούν και να διαπιστώνουν το είδος και το βαθμό δυσκολίας των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να συντάσσουν εξατομικευμένες αξιολογικές εκθέσεις και να εισηγούνται τη φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα. Επιπρόσθετα καλούνται να προωθούν την φιλοσοφία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, να καθορίζουν το είδος των εκπαιδευτικών βοηθημάτων που θα διευκολύνει την συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και παράλληλα να παρακολουθούν την εξέλιξη τους και να προτείνουν την κατάρτιση και εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων εκπαιδευτικής και κοινωνικό-συναισθηματικής υποστήριξης. Επιπλέον, παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωση στο διδακτικό προσωπικό και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, για θέματα αποδοχής της διαφορετικότητας, ενίσχυσης ενταξιακών πρακτικών, ανάπτυξης συνεργατικών δράσεων, καλλιέργειας δεξιοτήτων αποτελεσματικής επικοινωνίας και εν γένει στήριξη και ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων της σχολικής κοινότητας αλλά και

αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης (Ν.4823/2021). Ουσιαστικά συνεργάζονται με ένα σύνολο ανθρώπων, φορέων, δομών και ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα επιφορτισμένος και ταυτόχρονα εκτεθειμένος σε ιδιαίτερα στρεσογόνες συνθήκες εργασίας, γεγονός που δυνητικά μπορεί να οδηγήσει στην επαγγελματική τους εξουθένωση.

Η επαγγελματική εξουθένωση, ένα φαινόμενο που μελετάται ενδελεχώς τις τελευταίες δεκαετίες (Maslach & Leiter, 2017), αποτελεί ένα σύνθετο και πολυπαραγοντικό πρόβλημα το οποίο επηρεάζει σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο τους εργαζόμενους σε χώρους που σχετίζονται με ανθρωπιστικά επαγγέλματα (Κάντας, 1995; Αντωνίου & Ντάλλα, 2010).

Το κυρίαρχο μοντέλο των Maslach & Jackson (1981, 1982, 1986; Maslach et al., 1997) υποστηρίζει ότι το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης έχει μια τριμερή διάρθρωση, η οποία εμπεριέχει: τη συναισθηματική εξάντληση, την αποπροσωποποίηση που συνδέεται με την αποσύνδεση από τον εργασιακό χώρο και την εμφάνιση απρόσωπων διαπροσωπικών σχέσεων, αλλά και την έλλειψη προσωπικών επιτεύξεων η οποία δημιουργεί συναίσθημα αναποτελεσματικότητας και αδυναμία επίλυσης των προβλημάτων στο χώρο εργασίας. Ειδικότερα:

Η συναισθηματική εξάντληση δηλώνει ότι οι πηγές ψυχικής ανατροφοδότησης και ικανοποίησης του εργαζόμενου έχουν εξαντληθεί. Νιώθει ότι δεν έχει την ψυχική δύναμη και ενέργεια να ανταποκριθεί στο ρόλο του και συνεπώς βιώνει μειωμένο ενθουσιασμό, δυσαρέσκεια, θλίψη, απογοήτευση και αίσθηση ανεπάρκειας. Η εσωτερική καταπόνηση καταλήγει στη σωματοποίηση του άγχους και των αρνητικών συναισθημάτων του και στην ψυχική του ευαλωτότητα (Maslach & Leiter, 2008).

Η αποπροσωποποίηση λειτουργεί ως ένας μηχανισμός προστασίας και απεμπλοκής του εργαζόμενου από κατακλυσμιαία επώδυνα αισθήματα, με αποτέλεσμα να συμπεριφέρεται χωρίς ενσυναίσθηση με τους ανθρώπους που αλληλεπιδρά και να τους αντιμετωπίζει απρόσωπα (Maslach, 2017).

Το αίσθημα μειωμένης προσωπικής επίτευξης του εργαζόμενου αντανακλάται στη ματαιώση, στην έλλειψη κινήτρων, στην αμφισβήτηση των επαγγελματικών ικανοτήτων που διαθέτει και στην πεποίθησή του ότι δεν μπορεί να επιτύχει τους στόχους που θέτει. Τα παραπάνω πλήττουν την αυτοαποτελεσματικότητα και του δημιουργούν αισθήματα ανεπάρκειας και χαμηλής αυτοεκτίμησης (Κουλιεράκης, 2000; Αντωνίου & Ντάλλα, 2010; Maslach et al., 1997; Maslach & Leiter, 2008).

Η έκθεση σε απαιτητικές εργασιακές συνθήκες, όπως ο υπερβολικός φόρτος εργασίας, η πίεση χρόνου, οι ανταγωνιστικές σχέσεις με συναδέλφους, η σύγκρουση ρόλων, οι μειωμένες ευκαιρίες για εξέλιξη, οι μη ικανοποιητικές αποδοχές, η απουσία συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων καθώς και ο εκάστοτε τρόπος διοίκησης ενισχύουν την επαγγελματική εξουθένωση (Κάντας, 1998).

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί το επίπεδο της επαγγελματικής εξουθένωσης των εργαζομένων στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Γ' Αθήνας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Μέθοδος

Ερευνητικά ερωτήματα

Τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας διαμορφώνονται ως εξής:

1. Ποιο είναι το επίπεδο της επαγγελματικής εξουθένωσης των εργαζομένων στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Γ' Αθήνας, ως προς τις τρεις διαστάσεις της (συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση και προσωπικά επιτεύγματα);
2. Διαφοροποιούνται τα επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσης των εργαζομένων στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε συνάρτηση με τα δημογραφικά (ηλικία, οικογενειακή κατάσταση) αλλά και τα επαγγελματικά τους χαρακτηριστικά (έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση, ειδικότητα και σχέση εργασίας);

Δείγμα της έρευνας

Ο πληθυσμός στόχος της έρευνας είναι οι εργαζόμενοι (εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό) στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Γ' Αθήνας. Η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων έλαβε χώρα τον Μάιο του έτους 2023 και τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν προσωπικά από τις ερευνήτριες της παρούσας εργασίας σε έντυπη μορφή. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι 82 από τους 102 εργαζόμενους στα εν λόγω ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. οι οποίοι επέστρεψαν συμπληρωμένα, πλήρως, τα ερωτηματολόγια που τους δόθηκαν.

Ερευνητικό εργαλείο

Για την επίτευξη των σκοπών της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Εξουθένωσης των Maslach et al., (1996) το οποίο μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στην ελληνική πραγματικότητα από τον Kokkinos (2006) και απαρτίζεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν αμφότερα τα δημογραφικά (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση) και τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά (έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση, ειδικότητα και σχέση εργασίας) των ερωτώμενων. Το δεύτερο μέρος αφορά τη διερεύνηση του επιπέδου της επαγγελματικής εξουθένωσης και περιλαμβάνει 22 δηλώσεις που χωρίζονται σε τρεις υποκλίμακες, οι οποίες μετρούν τις τρεις διαστάσεις του συνδρόμου: τη συναισθηματική εξάντληση (8 δηλώσεις: 1, 2, 3, 6, 8, 13, 16, 20), την αποπροσωποποίηση (6 δηλώσεις: 5, 10, 11, 14, 15, 22) και τα προσωπικά επιτεύγματα (8 δηλώσεις: 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21). Οι ερωτώμενοι αξιολογούν τις δηλώσεις επιλέγοντας τη συχνότητα με την οποία έχουν βιώσει για το επάγγελμά τους τα αισθήματα που περιγράφει η κάθε δήλωση χρησιμοποιώντας μια επτάβαθμη κλίμακα τύπου Likert που κυμαίνεται από το 0 (ποτέ) έως το 6 (κάθε μέρα). Ενώ η βαθμολογία για καθμία από τις τρεις διαστάσεις υπολογίζεται αθροίζοντας τις βαθμολογίες των επιμέρους δηλώσεων. Όσο υψηλότερη βαθμολογία σημειώνεται από τους ερωτωμένους στις διαστάσεις συναισθηματική εξάντληση και αποπροσωποποίηση τόσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσής τους, ενώ αντίθετα για τα προσωπικά επιτεύγματα όσο χαμηλότερη είναι η βαθμολογία της υποκλίμακας, τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο επαγγελματικής εξουθένωσης (Πίνακας 1).

Πίνακας 1. Διαστήματα τιμών για καθμία από τις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης.

Διαστάσεις	Χαμηλή	Μέτρια	Υψηλή
Συναισθηματική εξάντληση	≤ 20	21 - 30	≥ 31
Αποπροσωποποίηση	≤ 5	6 - 10	≥ 11
Προσωπικά επιτεύγματα	≥ 42	41 - 36	≤ 35

Στατιστική ανάλυση

Για τον έλεγχο της εσωτερικής αξιοπιστίας του εργαλείου χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης alpha του Cronbach (Cronbach's α), οι τιμές του οποίου κυμαίνονται από 0 έως 1. Για να θεωρηθεί ικανοποιητική η εσωτερική αξιοπιστία ενός ερωτηματολογίου θα πρέπει η τιμή του δείκτη να είναι μεγαλύτερη από 0,7 (Ψαρού & Ζαφειρόπουλος, 2001). Προκειμένου να διερευνηθεί η επαγγελματική εξουθένωση των εργαζομένων στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., υπολογίστηκαν το ελάχιστο, το μέγιστο, η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση για καθμία από τις τρεις διαστάσεις της, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από το σύνολο των ερωτώμενων, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 3, που ακολουθεί. Ενώ για τον έλεγχο της διαφοροποίησης των επιπέδων της επαγγελματικής εξουθένωσης των εργαζομένων στα

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε συνάρτηση με κάθε ένα από τα δημογραφικά και τα επαγγελματικά τους χαρακτηριστικά χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος MannWhitneyU (Πίνακες 4 έως 8). Όλοι οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Για την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης IBMStatisticsSPSS 22.

Αποτελέσματα

Έλεγχος εσωτερικής αξιοπιστίας ερωτηματολογίου

Ο δείκτης Cronbach alpha έχει αποδεκτές τιμές για καθεμία από τις τρεις υποκλίμακες της επαγγελματικής εξουθένωσης. Ειδικότερα ο δείκτης Cronbach alpha για την πρώτη υποκλίμακα που αφορά τη συναισθηματική εξάντληση είναι 0,864, για τη δεύτερη υποκλίμακα που αφορά την αποπροσωποποίηση είναι 0,744 ενώ για την τρίτη υποκλίμακα που αφορά τα προσωπικά επιτεύγματα είναι 0,769 (Πίνακας 2).

Πίνακας 2. Αποτελέσματα ελέγχου αξιοπιστίας για τις υποκλίμακες της κλίμακας των Maslash.

Διαστάσεις επαγγελματικής εξουθένωσης	Cronbach's α	Δηλώσεις
Συναισθηματική εξάντληση	0,864	8
Αποπροσωποποίηση	0,744	6
Προσωπικά επιτεύγματα	0,769	8

Επίπεδο της επαγγελματικής εξουθένωσης των εργαζομένων στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Γ' Αθήνας

Από τα ευρήματα της έρευνας, που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3, σε συνδυασμό με τα διαστήματα που χαρακτηρίζουν τα επίπεδα για καθεμία από τις τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης ως χαμηλή, μέτρια και υψηλή προέκυψε ότι:

Οι τιμές της Συναισθηματικής εξάντλησης των εργαζομένων στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. κυμαίνονται από 0 (χαμηλή) έως 38 (υψηλή). Ενώ σύμφωνα με τη μέση τιμή η οποία είναι 13,18 οι εργαζόμενοι στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. παρουσιάζουν χαμηλό επίπεδο συναισθηματικής εξάντλησης.

Οι τιμές της αποπροσωποποίησης των εργαζομένων στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. κυμαίνονται από 0 (χαμηλή) έως 38 (υψηλή). Ενώ σύμφωνα με τη μέση τιμή η οποία είναι 7,73 οι εργαζόμενοι στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. παρουσιάζουν μέτριο επίπεδο αποπροσωποποίησης.

Οι τιμές της διάστασης που αφορά τα προσωπικά επιτεύγματα των εργαζομένων στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. κυμαίνονται από 22 (χαμηλή) έως 47 (υψηλή). Ενώ σύμφωνα με τη μέση τιμή η οποία είναι 36,96 οι εργαζόμενοι στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. παρουσιάζουν μέτριο επίπεδο στα προσωπικά επιτεύγματα.

Πίνακας 3. Μέγεθος δείγματος, ελάχιστο, μέγιστο, μέση τιμή και τυπική απόκλιση των διαστάσεων επαγγελματικής εξουθένωσης των εργαζομένων ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Διαστάσεις επαγγελματικής εξουθένωσης	Πλήθος	Ελάχιστο	Μέγιστο	Μέση τιμή	Τυπική απόκλιση
Συναισθηματική εξάντληση	82	,00	38,00	13,18	8,31
Αποπροσωποποίηση	82	,00	20,00	7,73	4,36
Προσωπικά επιτεύγματα	82	22,00	47,00	36,96	5,78

Διερεύνηση της διαφοροποίησης των επιπέδων της επαγγελματικής εξουθένωσης των εργαζομένων στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε συνάρτηση με τα δημογραφικά και τα επαγγελματικά τους χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4, δεν προκύπτουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ηλικιακών ομάδων των εργαζομένων στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε καμία από τις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης ($p > 0,05$ σε κάθε περίπτωση).

Πίνακας 4. Έλεγχος Mann-Whitney U για κάθε διάσταση της επαγγελματικής εξουθένωσης, σε συνάρτηση με την ηλικία.

Διαστάσεις επαγγελματικής εξουθένωσης	Ηλικία	Πλήθος	Μέση τιμή	Τυπική απόκλιση	Z	P
Συναισθηματική εξάντληση	22 έως 39	41	13,29	8,64	,177	,860
	40 και άνω	41	13,07	8,08		
Αποπροσωποποίηση	22 έως 39	41	8,10	3,92	-1,052	,293
	40 και άνω	41	7,37	4,79		
Προσωπικά επιτεύγματα	22 έως 39	41	37,34	5,38	-0,511	,609
	40 και άνω	41	36,59	6,20		

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 5, οι εργαζόμενοι στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. που είναι άγαμοι εμφανίζουν στατιστικά σημαντικά υψηλότερο επίπεδο συναισθηματικής εξάντλησης σε σχέση με τους συναδέλφους τους οι οποίοι είναι παντρεμένοι (MT άγαμων=14,41, MT παντρεμένων=11,36, $p=0,023 < 0,05$). Ενώ για τις διαστάσεις αποπροσωποποίηση και προσωπικά επιτεύγματα δεν εμφανίζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των άγαμων και των παντρεμένων.

Πίνακας 5. Έλεγχος Mann-Whitney U για κάθε διάσταση της επαγγελματικής εξουθένωσης, σε συνάρτηση με την οικογενειακή κατάσταση.

Διαστάσεις επαγγελματικής εξουθένωσης	Οικογενειακή κατάσταση	Πλήθος	Μέση τιμή	Τυπική απόκλιση	Z	p
Συναισθηματική εξάντληση	Άγαμος/η	49	14,41	7,62	-2,278	,023
	Παντρεμένος/η	33	11,36	9,06		
Αποπροσωποποίηση	Άγαμος/η	49	8,33	4,21	-1,671	,095
	Παντρεμένος/η	33	6,85	4,52		
Προσωπικά επιτεύγματα	Άγαμος/η	49	36,78	5,32	,739	,460
	Παντρεμένος/η	33	37,24	6,49		

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 6, οι εργαζόμενοι που έχουν από 1 έως 5 έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση εμφανίζουν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης σε σχέση με τους συναδέλφους τους που έχουν από 6 και άνω έτη υπηρεσίας (MT 1-5 έτη υπηρεσίας=10,96, MT 6 και άνω έτη υπηρεσίας=14,52, $p=0,038<0,05$). Το ίδιο ισχύει και για τα προσωπικά επιτεύγματα (MT 1-5 έτη υπηρεσίας=38,74, MT 6 και άνω έτη υπηρεσίας=35,88, $p=0,021<0,05$), ενώ για τη διάσταση αποπροσωποποίηση δεν εμφανίζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των εργαζομένων στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε συνάρτηση με τα έτη υπηρεσίας τους στην εκπαίδευση.

Πίνακας 6. Έλεγχος Mann-Whitney U για κάθε διάσταση της επαγγελματικής εξουθένωσης, σε συνάρτηση με τα έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση.

Διαστάσεις επαγγελματικής εξουθένωσης	Έτη υπηρεσίας	Πλήθος	Μέση τιμή	Τυπική απόκλιση	Z	P
Συναισθηματική εξάντληση	1 έως 5	31	10,96	8,32	2,034	,021
	6 και άνω	51	14,52	8,11		
Αποπροσωποποίηση	1 έως 5	31	7,16	4,15	,907	,364
	6 και άνω	51	8,08	4,50		
Προσωπικά επιτεύγματα	1 έως 5	31	38,74	5,16	-2,074	,038
	6 και άνω	51	35,88	5,93		

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 7, οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εμφανίζουν στατιστικά σημαντικά υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης σε σχέση με τους συναδέλφους τους οι οποίοι είναι μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (MT εκπαιδευτικών=15,85, MT ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού=11,29, $p=0,023<0,05$). Το ίδιο προέκυψε και για τα προσωπικά επιτεύγματα (MT εκπαιδευτικών=35,41, MT ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού=38,06, $p=0,042<0,05$), ενώ για τη διάσταση αποπροσωποποίηση δεν εμφανίζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μελών του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού.

Πίνακας 7. Έλεγχος Mann-Whitney U για κάθε διάσταση της επαγγελματικής εξουθένωσης, σε συνάρτηση με την ειδικότητα.

Διαστάσεις επαγγελματικής εξουθένωσης	Ειδικότητα	Πλήθος	Μέση τιμή	Τυπική απόκλιση	Z	p
Συναισθηματική εξάντληση	Εκπαιδευτικός	34	15,85	8,50	-2,485	,013
	Ειδικό					
	Εκπαιδευτικό	48	11,29	7,73		
Αποπροσωποποίηση	Εκπαιδευτικό				-1,209	,227
	Προσωπικό	34	8,44	4,41		

	Ειδικό					
	Εκπαιδευτικό	48	7,23	4,32		
	Προσωπικό					
	Εκπαιδευτικός	34	35,41	5,83		
Προσωπικά	Ειδικό				2,032	,042
επιτεύγματα	Εκπαιδευτικό	48	38,06	5,52		
	Προσωπικό					

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 8, στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. το επίπεδο της συναισθηματικής εξάντλησης του μόνιμου προσωπικού είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με τους συναδέλφους τους οι οποίοι είναι αναπληρωτές (ΜΤ μόνιμου προσωπικού=16,52, ΜΤ αναπληρωτών/τριών=11,35, $p=0,002<0,05$). Για τις διαστάσεις αποπροσωποποίηση και προσωπικά επιτεύγματα δεν εμφανίζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ του μόνιμου προσωπικού και των αναπληρωτών.

Πίνακας 8. Έλεγχος Mann-Whitney U για κάθε διάσταση της επαγγελματικής εξουθένωσης, σε συνάρτηση με τη σχέση εργασίας.

Διαστάσεις επαγγελματικής εξουθένωσης	Σχέση εργασίας	Πλήθος	Μέση τιμή	Τυπική απόκλιση	Z	p
Συναισθηματική εξάντληση	Μόνιμος/η	29	16,52	8,15	-3,124	,002
	Αναπληρωτής/τρια	53	11,35	7,90		
Αποπροσωποποίηση	Μόνιμος/η	29	7,93	4,46	-0,360	,719
	Αναπληρωτής/τρια	53	7,62	4,36		
Προσωπικά επιτεύγματα	Μόνιμος/η	29	35,31	6,29	1,739	,082
	Αναπληρωτής/τρια	53	37,87	5,34		

Συμπεράσματα - Συζήτηση

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί το επίπεδο της επαγγελματικής εξουθένωσης των εργαζομένων στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Γ' Αθήνας, στα οποία εργάζονται συνολικά 102 εκπαιδευτικοί και μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού. Από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε ότι οι εργαζόμενοι των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. παρουσιάζουν χαμηλή συναισθηματική εξάντληση που καταδεικνύει ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι παρέχουν το υποστηρικτικό τους έργο με ενθουσιασμό αντλώντας ικανοποίηση από την εργασία τους. Ωστόσο, όσον αφορά τη διάσταση της αποπροσωποποίησης το επίπεδο της χαρακτηρίζεται ως μέτριο, συνεπώς οι εργαζόμενοι τείνουν να αντιμετωπίζουν αποστασιοποιημένα και με λιγότερη ενσυναίσθηση τους ανθρώπους με τους οποίους έρχονται σε επαφή. Επιπλέον, το μέτριο επίπεδο προσωπικών επιτευγμάτων μαρτυρά ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι παρουσιάζουν μειωμένη αυτοεκτίμηση, όσον αφορά την απόδοσή τους στο απαιτητικό περιβάλλον της εργασίας τους, ενώ παράλληλα τείνουν να δυσκολεύονται στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με το έργο τους. Τα παραπάνω ευρήματα συγκλίνουν με τα αποτελέσματα ερευνών που αφορούσαν την επαγγελματική εξουθένωση των εργαζομένων

στην εκπαίδευση (Κάμτσιου και Λώλη, 2016; Γκολφινόπουλου, 2017; Τσιατά, 2018), ενώ έρχονται σε αντίθεση με μια πιο πρόσφατη έρευνα, των Κόσουβα κ.ά. (2023), σύμφωνα με την οποία βιώνουν μέτρια ή υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης.

Από την περαιτέρω διερεύνηση της διαφοροποίησης των επιπέδων της επαγγελματικής εξουθένωσης των εργαζομένων στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε συνάρτηση με τα δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά τους προέκυψαν τα ακόλουθα:

Τα επίπεδα των διαστάσεων της επαγγελματικής εξουθένωσης των εργαζομένων στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. παρουσιάζονται χαμηλά ή μέτρια χωρίς να εμφανίζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές για τους εργαζόμενους των διάφορων ηλικιακών ομάδων. Συνεπώς, το επίπεδο επαγγελματικής εξουθένωσης των εργαζομένων στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. φαίνεται να μην διαφοροποιείται σε σχέση με την ηλικία τους. Τα εν λόγω ευρήματα έρχονται σε συμφωνία με τις έρευνες της Γκολφινόπουλου (2017) και της Τσιατά (2018) ενώ έρχονται σε μερική αντίθεση με την έρευνα των Κόσουβα κ.ά. (2023) σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματική εξάντλησης μετά την ηλικία των 40 ετών.

Όσον αφορά τη διερεύνηση της διαφοροποίησης των επιπέδων της επαγγελματικής εξουθένωσης των εργαζομένων στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε συνάρτηση με την οικογενειακή τους κατάσταση προέκυψε ότι οι άγαμοι παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης σε σχέση με τους συναδέλφους τους οι οποίοι είναι παντρεμένοι. Ενώ για τις διαστάσεις αποπροσωποποίηση και προσωπικά επιτεύγματα δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των άγαμων και των παντρεμένων. Τα παραπάνω ευρήματα συμφωνούν με αυτά των ερευνών των Κόσουβα κ.ά. (2023) και Κάμτσιου & Λώλη (2016) ενώ έρχονται σε αντίθεση με την έρευνα των Σπυρομήτρου & Ιορδανίδη (2017) στην οποία δεν προέκυψε καμία στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στο επίπεδο εξουθένωσης των εκπαιδευτικών βάση της οικογενειακής τους κατάστασης.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. οι οποίοι απασχολούνται για 6 ή και περισσότερα έτη στην εκπαίδευση παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης και προσωπικών επιτευγμάτων από τους συναδέλφους τους οι οποίοι έχουν 1 έως 5 έτη υπηρεσίας. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της εκπαίδευσης και ειδικότερα στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ξεκινούν την επαγγελματική τους πορεία με πολύ υψηλές προσδοκίες επιθυμώντας να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων στη μαθησιακή διαδικασία (μαθητών/τριων, εκπαιδευτικών, γονέων) αλλά στην πορεία επηρεάζονται από το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης. Τα παραπάνω ευρήματα συνάδουν με τα ευρήματα των ερευνών των Κόκκινου (2005), Χαραλάμπους (2012), Κάμτσιου & Λώλη (2016) και Κόσουβα κ.ά. (2023).

Επιπρόσθετα, το μόνιμο προσωπικό των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. παρουσιάζει στατιστικά σημαντικά υψηλότερη συναισθηματική εξάντληση σε σχέση με τους αναπληρωτές, ενώ για τις διαστάσεις αποπροσωποποίηση και προσωπικά επιτεύγματα δεν εμφανίζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές. Πιθανές αιτίες στις οποίες οφείλεται η ψυχική υπερφόρτωση του μόνιμου προσωπικού αποτελούν οι συνεχείς αλλαγές στις αρμοδιότητες του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Σύμφωνα με τον νέο νόμο (Ν.4823/2021) τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι πλέον κατ' αποκλειστικότητα αρμόδια για τη σύνταξη εξατομικευμένων αξιολογικών εκθέσεων για τους μαθητές της περιοχής αρμοδιότητάς τους, με αποτέλεσμα το προσωπικό να αισθάνεται ακόμη μεγαλύτερη πίεση προκειμένου να ανταποκριθεί στον αυξημένο αριθμό εξατομικευμένων αξιολογικών εκθέσεων για τους μαθητές. Επιπλέον, καλείται να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωση στο διδακτικό προσωπικό και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία στα σχολεία της αρμοδιότητάς τους προωθώντας την κοινωνική και σχολική ώσμωση προς όφελος των μαθητών (Siolou & Bozhidar, 2018; Μελίστα, 2021; Ναούμης & Σιόλου, 2021). Οι αναπληρωτές των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Γ' Αθήνας εμφανίζονται λιγότερο φορτωμένοι ψυχικά καθώς αφενός έχουν εκτεθεί στις εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες εργασίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για μικρότερο χρονικό διάστημα και αφετέρου διότι λόγω

της έλλειψης εισαγωγικής επιμόρφωσης, συχνά λειτουργούν υπό την καθοδήγηση του μόνιμου προσωπικού.

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στα δύο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Γ' Αθήνας, ως εκ τούτου τα αποτελέσματα της δεν μπορούν να γενικευτούν στο σύνολο των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της χώρας. Για αυτό και θα ήταν ενδιαφέρον σε μελλοντική έρευνα να διερευνηθούν αντίστοιχα ερωτήματα με δείγμα από όλα τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της χώρας. Επίσης η συνδυαστική αξιοποίηση ποσοτικής και ποιοτικής μεθοδολογικής προσέγγισης θα μπορούσε να αναδείξει επιπλέον πτυχές, όπως τις συνθήκες εργασίας, την υλικοτεχνική υποδομή, το επίπεδο συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων, την επιστημονική καθοδήγηση στη λήψη απόφασης αλλά και να εμπλουτίσει την έρευνα με νέα ευρήματα για το πώς αυτές οι μεταβλητές επηρεάζουν την εμφάνιση ή όχι του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης. Συνεπώς, αφενός θα αποκτηθεί περισσότερη γνώση και αφετέρου θα σχεδιάζονται και θα υλοποιούνται υποστηρικτικές παρεμβάσεις και αλλαγές, μετά τα σχετικά ευρήματα. Η παρούσα έρευνα συνιστάται να ληφθεί υπόψη από τους φορείς εκπαιδευτικής πολιτικής έτσι ώστε να ενισχύσουν και να υποστηρίξουν τους εργαζόμενους των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αλλά και να αναγνωρίσουν την πολυπλοκότητα του έργου τους.

Αδιαμφισβήτητα, οι αυξημένες απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. μπορούν να οδηγήσουν στην επαγγελματική απογοήτευση των εργαζομένων γι' αυτό και απαιτείται έγκαιρη αντίδραση. Προτείνονται αμφότερα η παροχή κινήτρων στους εργαζόμενους για επιμόρφωση σε σταθερή βάση, ώστε να νιώθουν ότι εξελίσσονται επαγγελματικά και η υποστήριξή τους από επαγγελματίες υγείας για τη συνεχή ενδυνάμωσή τους και για την υιοθέτηση αποτελεσματικών στρατηγικών διαχείρισης άγχους (Iancuet al., 2018).

Αναφορές

Maslach, C., Jackson, S. E. & Leiter, M. P. (1997). Maslach Burnout Inventory: Third edition. In C. P. Zalaquett & R. J. Wood (Eds.), *Evaluating stress: A book of resources* (pp. 191-218). Scarecrow Education.

Maslach, C. & Leiter, M. P. (2008). Early predictors of job burnout and engagement. *Journal of Applied Psychology*, 93(3), 498–512. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.93.3.498>

Maslach, C., Leiter, M. P. & Jackson, S. E. (2012). Making a significant difference with burnout interventions: Researcher and practitioner collaboration. *Journal of Organizational Behavior*, 33(2), 296-300.

Maslach, C. & Leiter, M.P. (2017). Understanding Burnout. In C.L. Cooper & J. Campell Quick (Eds), *The Handbook of Stress and Health: A Guide to Research and Practice*, Ltd: John Wiley & Sons.

Iancu, A. E., Rusu, A., Măroiu, C., Păcurar, R. & Maricuțoiu, L. P. (2018). The effectiveness of interventions aimed at reducing teacher burnout: A meta-analysis. *Educational psychology review*, 30(2), 373-396.

Siolou, E. & Bozhidar, A. (2018). Greek teachers' attitudes towards inclusion: A review of the literature. In: Doctoral Centre "St. Kliment Ohridski", M. Zamfirov, *Young Researchers* (pp. 437-451). Proceedings of the Conference Young Researchers, Bulgaria, February 3-5, 2018. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.

Αντωνίου, Α. Σ., & Ντάλλα, Μ. (2010). Επαγγελματική εξουθένωση και ικανοποίηση από το επάγγελμα Ελλήνων δασκάλων (ειδικής και γενικής αγωγής) και καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Συγκριτική μελέτη. Στο Χ. Καρακιουλάφη & Μ. Σπυριδάκης, (Επιμ.), *Εργασία και Κοινωνία*, 365-399. Αθήνα: Εκδόσεις ΔΙΟΝΙΚΟΣ.

Γκολφινόπουλου, Π. (2017). Η Επαγγελματική Εξουθένωση των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ο ρόλος της Συμβουλευτικής. Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία, thesis, ΑΣΠΑΙΤΕ: Αθήνα

Κάντας Α. (1998) *Οργανωτική – Βιομηχανική Ψυχολογία*. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Κάμτσιος, Σ. & Λώλης, Θ. (2016). Βιώνουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί την επαγγελματική εξουθένωση; ο ρόλος των δημογραφικών χαρακτηριστικών και των καθημερινών στρεσογόνων ερεθισμάτων. *Επιστημονική επετηρίδα παιδαγωγικού τμήματος νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων*, 9(1), 40-87.

Κόκκινος, Κ. Μ. (2005). Επαγγελματική εξουθένωση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: μια συγκριτική μελέτη ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα και την Κύπρο. *Μέντορας*, 14, 79-89.

Κόσσυβας, Γ., Μουταβελής, Α., Αποστολόπουλος, Κ. & Φερεντίνος, Σπ. (2023). Επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών. *Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων*, 25, 89-109.

Κουλιεράκης, Γ. (2000) Κοινωνικο-ψυχολογικά μοντέλα της συμπεριφοράς σε σχέση με την υγεία και την αρρώστια. Στο Δ. Αγραφιώτης (Επιμ.), *Κοινωνιολογική και Επιστήμες Αγωγής Τεύχος 3/2020 109 Ψυχολογική Προσέγγιση των Νοσοκομείων/Υπηρεσιών Υγείας, Τ.Β' Συμπεριφορές υγείας, Πρότυπα και Μεταβολές*. Πάτρα: ΕΑΠ

Μελίστα Θ. (2021). Στρατηγικές ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών στο σχολείο. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού. *Νέος Παιδαγωγός*, 24, 57-67.

Ναούμης, Γ. & Σιόλου, Ε. (2021). Συμπεριλαμβάνω την καινοτομία στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. *Open Schools Journal for Open Science*, 4(3). <https://doi.org/10.12681/osj.27023>

Νόμος 4823/2021-Αξιολόγηση-Επιλογές Στελεχών-ΦΕΚ Α 136-03.08.2021

Σπυρομήτρος, Α. & Ιορδανίδης, Ι. (2017). Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης και επαγγελματικό άγχος των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: η περίπτωση της περιφέρειας δυτικής Θεσσαλονίκης, *Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων*, 10, 142-186.

Τσιάτα, Ε. (2018). *Επαγγελματική Εξουθένωση Εκπαιδευτικών Δημοσίων Επαγγελματικών Λυκείων στην Ελλάδα*. Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία, thesis, ΑΣΠΑΙΤΕ, Αθήνα

Χαραλάμπους, Ε. (2012). *Επαγγελματικές Πηγές Στρες και Επαγγελματική Εξουθένωση Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Αττικής*. Διπλωματική εργασία, Αθήνα: Χαροκοπέιο Πανεπιστήμιο.

Ψαρρού, Μ., Ζαφειρόπουλος, Κ. (2001). *Επιστημονική έρευνα. Θεωρία και εφαρμογές στις κοινωνικές επιστήμες*. Αθήνα: Τυπωθήτω/Δαρδανός.